

Binnengekomen boeken

Horizontale Synergie

G.J. Wijers

Uitgever: Van Gorcum & Comp., Assen

Prijs: f 29,50

Handboek Financiële Verslaggeving 1995

O.r.v. Coopers & Lybrand

Uitgever: Kluwer, Deventer

Prijs: f 61,50

Doen we 't goed?

Strategisch management in retro- en perspectief

Drs. H. van Londen

Uitgever: Van Gorcum & Comp., Assen

Prijs: f 15,00

Overwegingen van accountants bij beslissingen in
conflictsituaties

J.A. Emanuels

Uitgever: Thesis Publishers, Amsterdam

Prijs: f 45,00

De elektronische snelweg, een routeplanner voor
managers

Ir. F.B.E. van Blommestein

Uitgever: Berenschot Informatie, Utrecht

De overname van een BV

Serie Bedrijfskundige Signalementen

W.H. Kool en E. Poppelsdorf

Uitgever: Academic Service, Schoonhoven

Prijs: f 45,00